

DAVLAT TUSHUNCHASI, KELIB CHIQISH TARIXI VA O‘ZBEKISTON DAVLATCHILIK TARIXI

Boymurodov Qiyomidin Farxod o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: **B.M.Qandov**

ChDPU dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat tushunchasi, uning paydo bo‘lish tarixi va boshqaruv shakli haqida tarixda yashagan olimlarning fikrlari va qarashlari muhokama qilingan. Shuningdek maqolada, O‘zbekiston davlatchilik tarixiga alohida to‘xtab o‘tilgan. Maqola yoshlarga davlatchilik tarixini va uning rivojlanish bosqichlarini tarixiy manbalar asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: davlat, jamiyat, davlatchilik tarixi, siyosiy institut, davlat boshqaruv shakli, monarxiya, respublika, ijtimoiy shartnoma.

Davlat bu jamiyatning oliy siyosiy instituti bo‘lib, shu jamiyatda yashayotgan insonlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida tashkil etiladi. Davlat to‘g‘risidagi ilk tushuncha va qarashlar miloddan avvalgi taxminan 4-3-ming yilliklarda Misr, Mesopotamiya, Hindiston, Xitoyda paydo bo‘lgan. Bizning yurtimizda esa davlatchilik tarixi uch ming yillik tarixga borib taqaladi va dastabgi davlat belgilariga ega institutlar miloddan avvalgi VII-VI asrlarda qadimgi Xorazm hududlarida tashkil etilgan[1].

Davlat atamaning to‘la manosini birgina tarif bilan ochib berish mushkul, ammo o‘tgan ming yilliklar mobaynida turli faylasuflar va huquqshunoslar o‘zlarining bir necha tariflarni bildirib o‘tishgan. Xususan Platon: Davlat – bu odamlarning adolatli hayot kechirishlari uchun zarur bo‘lgan tuzilma. Unga ko‘ra, davlatning eng yuqori vazifasi – o‘z fuqarolarining ehtiyojlari va manfaati uchun xizmat qilishdir degan edi[2]. Ushbu tarif bundan 2500 yil muqaddam bildirilgan bo‘sa-da hali ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Davlarning asosiy funksiyalaridan biri bu o‘z fuqarolarining huquq

va erkinliklarini ta‘minlashdir va ushbu funksiyasiz davlat mavjud bo‘la olmaydi va adolatli boshqaruv o‘rnata olmaydi. O‘tgan davrlar mobaynida Platon, Aristotel, Forobiy, Beruniy, J.J.Russo, G.Grotsiy, Spinoza, Lokk, Monteskye, Kant, va bugungi davrimizda yurtimizda SH.A.Saydullayev, X.T.Odilqoriyev kabi kabi olimlar adolatli davlat va jamiyat boshqaruvi haqida izlanishlar qilishgan va asarlar yozishgan katta hissa qo‘shdilar.

Davlatlarning kelib chiqishi quyidagi nazariyalar doirasida tadqiq etiladi: teologik nazariya, patriarxal nazariya, materialistik nazariya, zo‘ravonlik nazariyasi, psixologik (ruhiy) nazariya, irrigatsion nazariya va ijtimoiy shartnoma nazariyasi kabilardir[3]. Bularning ichida shartnoma nazarisayi nisbatan keng qo‘llaniladigani bo‘lib mazkur nazariya mutafakkirlarining fikricha davlat hokimiyati kishilarning o‘zaro birlashib ixtiyoriy shartlashganliklarining ifodasidir. Bunda davlat va jamiyat o‘rtasida o‘zaro huquq va majburiyatlar tizimi vujudga kelib, o‘z navbatida, ularda shartnoma majburiyatlarini bajarmaganliklari uchun javobgarlik tug‘iladi, yangi tabaqa uchun hukmdorning mutlaq hokimiyatini cheklash, insonning hokimiyatdan mustaqil erkin iroda egasi ekanligini asoslashga xizmat qildi. Mazkur nazariyaning mazmuni inson huquqlari ular tug‘ilganidan yuzaga keladi degan g‘oyani o‘z ichiga qamrab oladi. Ijtimoiy shartnoma nazariyasining ko‘pgina g‘oyalari demokratik davlatlarning konstitutsiyalarida o‘z ifodasini topgan. Shu ma’noda davlatning asosiy qonuni hisoblanadigan konstitutsiyalarni muayyan darajada ijtimoiy shartnoma deb ta‘riflash ham mumkin. Chunki unda inson va fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari bilan bir qatorda ularning burchlari ko‘rsatib o‘tiladi.

O‘z navbatida, davlatning jamiyat va fuqarolarga nisbatan huquq va majburiyatlari ham konstitutsiyalarda mustahkamlanadi. Bir so‘z bilan aytganda, demokratik davlatda davlat va fuqaro o‘zaro huquq va majburiyat orqali bog‘langan bo‘ladi. XVIII asr fransuz marifatparvari Jan Jak Russo davlat – bu ijtimoiy shartnoma orqali tashkil etilgan jamiyatdir, bunda odamlar o‘z erkinliklarini ta‘minlash uchun hokimiyatga bo‘ysunadilar. Davlatning maqsadi – fuqarolarni himoya qilish va huquqlarini ta‘minlashdir degan edi.

Davlat tushunchasi paydo bo‘libdiki uni adolatli boshqarish va rivojlantirish eng asosiy vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda va bu borada qator izlanishlar amalga oshirilgan. Davlat boshqaruvi deganda davlat hokimiyatining oliy organlarini tashkil etish hamda ushbu organlarning o‘zaro va aholi bilan bo‘lgan munosabatlarini belgilovchi belgilar tushiniladi. Davlat boshqaruv shakli jihatidan ikki turga bo‘linadi: Monarxiya va Respublika. Boshqaruvining eng qadimiy turi monarxiya bo‘lib, bunda davlat yakka bir shaxs tomonidan boshqarilib unda hukmdorning xohish-istaklari oliy qonun darajasiga ko‘tariladi. Bugungi kunda monarxiya boshqaruviga ega 50 taga yaqin davlatlar mavjud bo‘lib ular o‘z navbatida konstitutsiya yoki parlament vositasida cheklangan, dualistis va teokratik kabi turlarga ajraladi. Boshqaruvining ikkinchi shakli bu Respublika bo‘lib bunda, bunda davlat hokimiyati aholi tomonidan muayyan muddatga saylab qo‘yiladigan organlar va davlat boshlig‘i tomonidan amalga oshiriladi. Bugungi kunda respublika boshqaruv shakliga ega bo‘lgan 150 ga yaqin davlatlar mavjud bo‘lib, respublikaning prezidentlik respublikasi, parlamentar respublika va aralash respublika kabi turlari mavjud.

O‘zbekiston o‘z hududida mavjud bo‘lgan davlatchilik tarixida faqatgina 1991-yil mustaqillikdan so‘ng respublika boshqaruv shaklini tajribadan o‘tqazmoqda. Xususan, Konstitutsiyamizning 1-moddasida O‘zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deya belgilanib qo‘yilgan[4]. Bungacha bo‘lgan davrda yurtimizda anushtegeniylar, somoniylar, g‘aznaviylar qoraxoniylar, temuriylar xonliklar va shu kabi 50 dan ortiq davlatlar mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da ularning boshqaruv shakli monarxiya ko‘rinishida bo‘lgan. Ammo bu yurtimizda adolatli jamiyat va davlat boshqaruvi mavjud bo‘lmaganligini anglatmaydi. Abu Nasr Farobiy Fozil odamlar shahri asarida, Abu Rayhon Beruniy Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida, Burhoniddin Marg‘inoniy “Hidoya” va Nizom-ul Mulkning “Siyosatnoma” asarlarida adolatli davlat boshqaruvi masalasida alohida to‘xtalib o‘tilgan bo‘lib, boshqaruv masalada asosiy dasturul amal hisoblangan. Nizom-ul Mulk “Siyosatnoma” asarida Saljuqiylar hukmronligi davrida uzoq muddat bosh vazirlik qilib, o‘z kuzatishlari natijasida

orttirgan tajribalarini jamlab davlatni boshqarish, undagi muammolarni hal qilish haqida ajoyib fikrlar keltirgan. Bu asarda ham rahbarlik hislatlari, uning burchlari to‘laonli va tushunarli holda aks ettirilgan. Asarning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, Nizom-ul Mulk shoh va hokimlarni insofga ularni doimo sulh va muruvvatga, davlatni oqilona boshqarishga, barchaga birdek adolatli bo‘lishga, mamlakat tinchligi, va obodligiga hissa qo‘shishga davat qiladi. Nizom-ul Mulk shunday yozadi: Podshohlar adolat qilsa, mamlakat obod bo‘ladi, xalq tinch va farovon yashaydi. Adolat podshohlikni mustahkamlaydi, zolim podshoh esa mamlakatni xarob qiladi. Bu kabi fikrlar hukmdorlar yoki davlat rahbarlariga yurt ravnaqi, aholi farovonligi uchun adolat nechog‘liq muhim ekanligini asoslaydi va har bir faoliyatida avvalambor adolat mezonidan kelib qaror qabul qilishni tafsiya qiladi.

Xulosa qilib ytganda, Davlat bu muayyan hududda oliy hokimiyatni amalga oshiruvchi, maxsus boshqaruv apparatiga ega bo‘lgan, jamiyatdagi barcha ijtimoiy-siyosiy guruhlarning manfaatlarini ifoda etuvchi, ularni birlashtirib va muvofiqlashtirib turuvchi siyosiy tashkilot ekan, u o‘z maqsadiga erishish uchun doimiy rivojlanib turadi. Shunday ekan ham fuqorolar ham davlat bir vaqtda o‘z huquq va majburiyatlarini to‘g‘ri anglab yetishi va yurt taraqqiyotiga hissa qo‘shishga intilishi bugungi kun talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. Platon. Davlat. – Toshkent: 2014.
3. G‘offorov Sh.S, Yaqubova D.T. “O‘zbek davlatchiligi tarixi” fanidan o‘quv qo‘llanma. –Samarqand, 4-bet.
4. Saydullayev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish” nashriyoti, 2021.